

УЎТ: 633.882.21

**ЛАЛМИ ШАРОИТЛАРДА ЎСИМЛИК ҚОЛДИҚЛАРИНИНГ ТУПРОҚ
АГРЕГАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНИШИДАГИ АҲАМИЯТИ**

Шадиева Нилуфар Искандаровна

ТДАУ Агрокимё ва тупроқшунослик кафедраси профессори

Тошканова Хулкар Аскарровна

МУСТАҚИЛ ИЗЛАНУВЧИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11517061>

Аннотация

Ушбу мақолада лалми шароитларда ўсимлик қолдиқларининг тупроқ агрегатларини шаклланишидаги аҳамиятига оид маълумотлар келтирилган. No-Till технологиясини тупроқнинг физик, кимёвий хоссаларига ижобий таъсир этган. Анаъанавий усулда ишлов берилган тупроқларига нисбатан No-Till усулда ишлов берилган тупроқларни физикавий, кимёвий хоссалар яхшиланганлиги кузатилган.

Калим сўзлар: лалми тупроқ, сувга чидамли агрегатлар, гумус, No-Till, анаъанавий усулда ишлов берилган тупроқ.

Аннотация

В данной статье представлены сведения о значении растительных остатков в образовании почвенных агрегатов в богарных условиях. Технология No-till положительно влияет на физические свойства почвы. Было замечено, что физические свойства почвы, обработанной методом No-Til, улучшились по сравнению с почвой, обработанной традиционным методом.

Ключевые слова: богарная почва, водостойкие агрегаты, гумус, No-Till, традиционно обрабатываемая почва.

Annotation:

In this state, knowledge about the significance of plant residues, the formation of soil aggregates and soil conditions is presented. No-till technology has a positive effect on the physical properties of the soil. It was observed that the physical phenomena of soil treated with No-Til method were improved compared to soil treated with conventional method.

Keywords: rainfed soil water-resistant fillers, humus, No-Till, traditionally cultivated soil

Кириш. Тупроқ унумдорлигини кўрсатувчи энг асосий кўрсаткичлардан бири-тупроқнинг агрегатлик ҳолати ҳисобланади. Тупроқнинг агрегатлик ҳолатини ўрганиш ва унинг сувга чидамлилик даражасига қараб баҳолаш, тупроқнинг ёғин-сочин сувлари таъсирида ювилиш тезлигини аниқлашда ҳамда айрим агрокимёвий тадбирлар ишлаб чиқишига ёрдам беради. Бундай маълумотлар айниқса, фақат ёғин-сочин сувлари ёрдамида деҳқончилик қилинадиган лалмикор худуд тупроқларини агрономик нуқтаи назардан баҳолашда жуда катта роль ўйнайди (1, 2, 3, 4).

Олинган натижалар таҳлили. Агрегатларнинг сувга чидамлилиги (d 2-3 мм) Д.Г.Виленский усули билан аниқланди. Агрегатларни ёмғир томчилари таъсирида парчаланиб ювилиб кетишини аниқлашга йўналтирилган ушбу услуб орқали лалмикор деҳқончиликда фойдаланилаётган тупроқга турли ишлов берилган лами типик бўз

тупроқлари агрегатлари таҳлил қилинди. Улар асосида қуйидагича маълумотлар олинди (1-жадвал).

Олиб борилган таҳлил натижаларига кўра, агрегатларни сувга чидамлилиги паст кўрсаткичи гумус моддаси кам бўлган тупроқга ананавий ишлов берилган буғдой экилган лалми типик бўз тупроқ, қияликни ўрта қисми 7⁰, жанубий шарқий экспозиция ўртача эрозияланган лалми типик бўз тупроқларда кузатилиб ундаги агрегатларни парчалаш учун ҳайдалма қатламда 2,4 мл, ҳайдов ости қатламида 2,0 мл, қияликни ўрта қисми 7⁰, шимолий ғарбий экспозиция ўртача эрозияланган тупроқларда ҳайдалма қатламда 4,0 мл, ҳайдов ости қатламида 3,1 мл, эрозияланмаган сув айиргич қисмидаги тупроқларда юқоридагиларга мос ҳолда 4,2 мл ва 3,5 мл сув сарфланди. No-Till технологияси асосида ишлов берилган лалми типик бўз тупроқ, сув айиргич (эрозияланмаган) арпа экилган қисми тупроқларида юқори қатламларда агрегатларни парчалаш учун кетган сув сарфи сезиларли ортган яъни юқори қатламларда 5,4 мл, қуйи қатламларда 4,1 мл, қияликни ўрта қисми, ўртача эрозияланган жанубий экспозицияда тупроқни юқори қисмида 3,9 мл, қуйи қисмида 2,5 мл сарфланган, ўртача эрозияланганга шимолий экспозицияда тупроқни юқори қатламида 5,6 мл, пастки қисмида 4,3 мл сув сарфланган.

1-жадвал

Тадқиқот ҳудуди тупроқлари агрегатларининг сувга чидамлилиги (Виленский усулида)

№	Кесмалар жойи	Қатлам чуқурлиги, см	Агрегатларни парчалаш учун кетган сув сарфи, мл
1	Тупроқга ананавий ишлов берилган лалми типик бўз тупроқ, сув айиргич (эрозияланмаган)	0-24	4,2
		24-50	3,5
2	Тупроқга ананавий ишлов берилган лалми типик бўз тупроқ, қияликни ўрта қисми 7 ⁰ , жанубий шарқий экспозиция ўртача эрозияланган	0-21	2,4
		21-48	2,0
3	Тупроқга ананавий ишлов берилган лалми типик бўз тупроқ, қияликни ўрта қисми 7 ⁰ , шимолий ғарбий экспозиция ўртача эрозияланган	0-22	4,0
		22-50	3,1
4	No-Till технологияси асосида ишлов берилган лалми типик бўз тупроқ, сув айиргич (эрозияланмаган)	0-25	5,4
		25-53	4,1
5	No-Till технологияси асосида ишлов берилган лалми типик бўз тупроқ, қияликни ўрта қисми жанубий экспозиция	0-22	3,9
		20-50	2,5
6	No-Till технологияси асосида ишлов берилган лалми типик бўз тупроқ,	0-25	5,6
		25-53	4,3

	кыяликни ўрта қисми, шимолий экспозиция		
--	--	--	--

Тупроқ структурасини ҳосил қилишда ўсимликларнинг биомассаси айниқса илдиз тизими катта рол ўйнайди. Ўсимликлар илдизининг физик таъсири агрегатларнинг шаклида билинади. Агрегатлар сувга чидамлилиги таркибида гумуснинг кўплиги ва сингдирувчи комплексиини кальцийга тўйинганлиги билан изоҳлаш мумкин. Профил бўйича пастга қараб сувга чидамли агрегатлар миқдори, шунингдек гумус миқдори камайишига тупроқ зичлигини эса аксинча ортишига олиб келади.

Савсон тепа МФЙ “Жовли бобо ўғли Бахтиёр” ф/х No-Till технологиясини жорий этилиши лалмикор минтақа тупроқларида структура шаклланишида, гумус ҳосил бўлишида жуда ҳам муҳим саналади. Лалми типик бўз тупроқларининг структура ҳолатини ўрганиб, кўйидагича хулосага келиш мумкин, тупроқни унумдорлиги канчалик юқори бўлиб, гумус миқдори кўп бўлса, бундай тупроқларни структурали ҳолати ҳам яхши бўлади, сувга чидамли агрегатларнинг мавжудлиги эса ёғингарчиликлар сувларига бардошлилиги ортириб, уларни ҳар хил механик жараёнларнинг салбий таъсирига чидамлилигини оширади. Бунинг натижасида агрегатлар тезда парчаланиб, тўзонланиб кетмайди ва анча муддат донадорлигини сақлаб туради. Бу эса ўз навбатида ноқулай рельефли шароитда шаклланган тоғ ва тоғ олди тупроқларининг эрозияга қарши чидамлилик хусусиятини оширади. Шунингдек ёмғир сувларини тупроқни қуйи қатламларига яхши сингишига кўмаклашиб эрозия жараёнларини ривожланишини олди олинади. Бунинг натижасида маълум бўлдики, тоғли ҳудуд тупроқ қопламининг яхши агрегатлик ҳолати, айниқса сувга чидамли макроагрегатларнинг мавжудлигига эришиш орқали, бу тупроқларни сув эрозиясидан сақлашга замин яратилади.

Хулоса. No-Till технологиясини тупроқнинг физик, кимёвий хоссаларига ижобий таъсир этган. Анаъанавий усулда ишлов берилган тупроқларига нисбатан No-Till усулда ишлов берилган тупроқларни физикавий, кимёвий хоссалар яхшиланганлиги кузатилди.

Ўрганилган лалми типик тупроқларда сувга чидамли агрегатлар миқдори кўрсаткичи анаъанавий усулда ҳайдалган майдон тупроқларида No-Till технологияси асосида экилган майдон тупроқларига нисбатан бирмунча кам эканлиги аниқланди. Тупроқ структурасини ҳосил қилишда ўсимликларнинг биомассаси айниқса илдиз тизими катта рол ўйнайди. Ўсимликлар илдизининг физик таъсири агрегатларнинг шаклида билинади. Агрегатлар сувга чидамлилиги таркибида гумуснинг кўплиги ва сингдирувчи комплексиини кальцийга тўйинганлиги билан изоҳлаш мумкин. Профил бўйича пастга қараб сувга чидамли агрегатлар миқдори, шунингдек гумус миқдори камайишига тупроқ зичлигини эса аксинча ортишига олиб келади.

Хулоса. Ўрганилган лалми типик тупроқларда сувга чидамли агрегатлар миқдори кўрсаткичи анаъанавий усулда ҳайдалган майдон тупроқларида No-Till технологияси асосида экилган майдон тупроқларига нисбатан бирмунча кам эканлиги аниқланди. Тупроқ структурасини ҳосил қилишда ўсимликларнинг биомассаси айниқса илдиз тизими катта рол ўйнайди. Ўсимликлар илдизининг физик таъсири агрегатларнинг шаклида билинади. Агрегатлар сувга чидамлилиги таркибида гумуснинг кўплиги ва сингдирувчи комплексиини кальцийга тўйинганлиги билан изоҳлаш мумкин. Профил бўйича пастга

караб сувга чидамли агрегатлар миқдори, шунингдек гумус миқдори камайишига тупрок зичлигини эса аксинча ортишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Шадиёва Н.И. Тоғ ва тоғ олди минтақаси тупроқларида гумус ҳосил бўлишида ўсимлик қопламнинг роли // Ўзбекистон биология журнали. – Тошкент, 2015. - №6. Б.47-49. (03.00.00. №5).

2. Ташкузиев М.М., Шадиёва Н.И. Естественные и антропогенные условия почвообразования и их влияние на свойства эродированных почв северного Туркестана // Материалы Международной научно-практической конференции “Рациональное использование почвенных ресурсов и их экология”. – Алматы, 2012. С. 522-526.

3. Шадиёва Н.И. Тоғ ва тоғ олди минтақаси тупроқларида гумус ҳосил бўлишида ўсимлик қопламнинг роли // Ўзбекистон биология журнали. – Тошкент, 2015. - №6. Б.47-49.

4. Таирбаева Д.С., Гумусообразование в основных почвах вертикальной зональности Юго-Западных отрогов Чаткальского хребта: Автореф. дисс...канд.с/х.н. Ташкент 1981, - 6-19 с.

UO‘K: 631.4+551.3